

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	

OILAVIY MUNOSABATLAR MUSTAHKAMLIGIDA TOLERANTLIK JARAYONI MUHIM OMIL SIFATIDA

Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi

Andijon dalat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0001-1935-2933

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy munosabatlardagi nizolarga oilaga xos bo'lgan ijtimoiy-psixologik inqirozlar sabab bo'lishi va ushbu inqirozlar fenomenologiyasi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inqiroz, nizo, oila, munosabat, er-xotin, jamiyat, bola.

Abstract: This article examines how conflicts in family relationships are caused by socio-psychological crises inherent in the family, and the phenomenology of these crises.

Key words: crisis, conflict, family, relationships, married couple, society, child.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, как конфликты в семейных отношениях вызваны социально-психологическими кризисами, присущими семье, и феноменология этих кризисов.

Ключевые слова: кризис, конфликт, семья, отношения, семейная пара, общество, ребенок.

KIRISH

Oilaviy tolerantlik – bu oila a'zolari o'rtasidagi, shuningdek, jamiyatda turli fikrlar, an'analar va hayot tarzlariga nisbatan ochiqlikni ifodalaydigan tushuncha. Oila, har bir shaxsning tarbiyasi va shaxsiyati shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu holat oiladagi muhit va an'analar orqali ifodalanadi. Oilaviy tolerantlik, insonlar o'rtasida o'zaro hurmat, tushunish va qabul qilishni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat oila ichida, balki jamiyatning boshqa sohalarida ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Tolerantlik tamoyili umuminsoniy qadriyatlardan birini tashkil etadi. Uning amal qilishi butun insoniyatning tinch va barqaror yashashiga xizmat qiladi. Shuning uchun uni rivojlantirish xalqaro tashkilotlar diqqat markazida turibdi. Jumladan, dunyo hamjamiyati uchun 1995-yil 16-noyabrda Parij shahrida YuNESKO Bosh Konferensiyasining yigirma birinchi sessiyasida qabul qilingan "Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi" alohida ahamiyat kasb etadi. Unda shunday deyilgan: "Tolerantlik turli-tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Tolerantlik tinchlikka erishishni muqarrar qiluvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir".

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tolerantlik – o'zbeklarga xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biridir. Uni milliy xarakterning o'zagi deb atash ham mumkin. U nimalarda namoyon bo'ladi?

Albatta, oilaviy an'analar, rasm-rusum va odatlar, maishiy, kundalik o'zaro munosabat shakllarida uning bevosita aksini ko'rish mumkin. Psixologik nuqtai nazardan tolerantlik (lotincha tolerantia – sabrlik, chidam) – insoniy bag'rikenglikning bir ko'rinishi yoki ifodasi bo'lib, inson uchun yoqimsiz, noxush bo'lgan biror omilga nisbatan qat'iy javobning yo'qligi yoki uning kuchsizligini bildiradi. O'sha vaziyat yoki omil qanchalik shaxsga yoqmasa-da, u bunga chidaydi, bosiqlik qiladi, kerak bo'lsa, moslashadi. Bu juda murakkab, ko'p qirrali ijtimoiy hodisa bo'lib, u o'zbekistonliklar xarakterida oilaviy munosabatlarning deyarli barcha ko'rinishida namoyon bo'lib, muayyan ma'noda asrlar davomida oila institutining mustahkamligida o'z rolini o'ynagan.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, fanga "tolerantlik" fenomenining shakllanishida asosiy ulushni faylasuflar qo'shgan bo'lib, ushbu tushuncha ularning qarashlarida (odatda sabr-toqatlilik tushunchasi sifatida qabul

qilingan) qator boshqa fenomen va sinonim tushunchalar sifatida talqin etilgan. Jumladan, “qalb ombori” (Aris-totel), ijtimoiy birdamlilik (Platon), hamjihatlik darajasi (G. Leybnis), diniy erkinlikni e’tirof etish (Dj. Lokk), ezgulik (I. Kant), o’ziga xoslik, mustaqillik va barcha insonlarni birdek ko’rish yoki anglash (rus faylasuflaridan – N.S. Trubetskoy, I.A. Ilin, N.A. Berdyayev, V. Solovyev) va shu kabilar. Rus psixologlaridan B.G. Ananov o’tgan asrning 60-yillarida tolerantlik atamasidan birinchi bo’lib foydalangan bo’lsa, bu fenomenning ijtimoiy psixologiyasini ilk bor Sankt-Peterburglik olimi G.L. Bardier (2007) ^[1] tadqiq etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning oilaviy tarbiya jarayonida barkamol insonni shakllantirish, jamiyatimizning muhim bo’lagi bo’lgan oilaning rolini oshirish, oila va jamiyat qurilishida ayollarning rolini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish to’g’risidagi Farmon va Farmoyishlari, shaxsning jinsiy o’zini-o’zi anglashi, refleksiv jarayonlardagi gender xususiyatlarga oid psixologik qarashlar (Ya.N. Kolominskiy, V. Otto, M.I. Lisina, N.V. Plisenko, T.V. Bendas va boshqalar), ijtimoiy ustanovka, refleksiya, oilaviy va sibling munosabatlarning ta’siri to’g’risidagi ijtimoiy-psixologik konsepsiyalar (G. Andreeva, A. Donsov, B. Parigin, A. Antonov, V. Ageev, G. Geymans, I. Kon, D. Mayers va boshqalar) nazariy va amaliy manbalar sifatida xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Professor M.P. Mchedlov tolerantlikning namoyon bo’lish shakllariga qarab quyidagi uchta katta guruhga ajratadi:

- 1) shaxsiy tolerantlik;
- 2) jamoaviy tolerantlik (axloq, ijtimoiy ong va psixologiyada o’z aksini topadi);
- 3) davlat darajasidagi tolerantlik (qonunchilik va siyosiy amaliyotda o’z aksini topadi) (1-chizmaga qarang) ^[2].

1-chizma: Tolerantlikning namoyon bo’lish shakllari (Mchedlov bo’yicha)

Rus olimasi G.L. Bardier (2007) tolerantlikning ijtimoiy psixologiyasini tadqiq etar ekan, tolerantlik tuzilmasi va mezonlarini klassifikatsiyalashga harakat qilgan. Muallif tolerantlikning namoyon bo’lish klassifikatsiyasini beshta guruhga bo’lib tizimlashtirgan. Unga ko’ra, tolerantlikni tashkil etuvchi komponent, ko’rinish, tur, daraja va shaklga qarab farqlash hamda ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilish mumkin (1.1-jadvalga qarang) ^[3].

Shu jihatdan olib qaraganda, bizningcha, tolerantlik:

- a) boshqalarning fikriga, qarashlariga va harakatlariga g’ayri tabiiy tarzda passiv tobelik emas;
- b) itoatkorona sabr-toqat qilish emas, balki faol ma’naviy pozitsiyadir;
- d) shuningdek, etnoslar, ijtimoiy guruhlar o’rtasidagi hamjihatlik yo’lida, o’zga madaniy, milliy, diniy yoki ijtimoiy muhit kishilari bilan ijobiy o’zaro munosabat yo’lida tolerantlikka ruhiy tayyorlikdir.

Shu sababli tolerantlik – o’zbeklarga xos bo’lgan muhim xususiyatlardan biri sanaladi. Uni milliy xarakterning o’zagi deb atash ham mumkin. Psixologik nuqtai nazardan tolerantlik (lotincha tolerantia – sabrlilik, chidam) – insoniy bag’rikenglikning bir ko’rinishi yoki ifodasi bo’lib, inson uchun yoqimsiz, noxush bo’lgan biror omilga nisbatan qat’iy javobning yo’qligi yoki uning kuchsizligini bildiradi. O’sha vaziyat yoki omil qanchalik shaxsga yoqmasa-da, u bunga chidaydi, bosiqlik qiladi, kerak bo’lsa, moslashadi.

Bu juda murakkab, ko’p qirrali ijtimoiy hodisa bo’lib, u o’zbekistonliklar xarakterida oilaviy munosabatlarning deyarli barcha ko’rinishida namoyon bo’lib, muayyan ma’noda asrlar davomida oila institutining mustahkamligida o’zining rolini o’ynagan. Tolerantlik – ko’p ma’noli tushunchadir. Shu sababli uni tadqiq etish borasidagi kompleks xarakterga ega bo’lgan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda falsafiy, tarixiy, adabiy, diniy, siyosiy soha-

larda mahalliy mutaxassislar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, ularning birortasida referent guruh – ota-ona, yaqin do'st yoki qarindoshlar misolida chuqur tahlil qilinmagan.

Aniqlanishicha, tolerantlikning inson va jamiyat hayotidagi mohiyati hamda ahamiyati haqida fikr yuritganda, ya'ni har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyati, xususan, tolerantligini shakllantirish va yuksaltirishda oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiatini, dunyoqarashini va asosiysi tolerantligini belgilaydigan ma'naviy mezon va qarashlar – yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida, jumladan, referent guruhda qaror topishi tabiiydir.

XULOSA

Umuman olganda, ijtimoiy-gumanitar fanlar sohalaridagi ilmiy tadqiqotlarning predmeti sifatida tadqiq etilayotgan bag'rikenglik, toqatlilik, o'zaro bir-birini tushunish, hamkorlik, hamjihatlik va boshqa shu kabi tushunchalar konkret hodisalar mazmunini ifoda etsa ham, umumiy tarzda "shaxs va shaxs", "shaxs va jamiyat" munosabatlari tizimidagi tolerantlikning namoyon bo'lishi jamiyatdagi tinchlik, osoyishtalik va barqaror taraqqiyotning zaruriy sharti sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir.

Shu jihatdan ham, "shaxs va shaxs", "shaxs va jamiyat" munosabatlari tizimidagi tolerantlik masalasi dunyo hamjamiyati tomonidan tahsinga sazovor bo'layotgan "o'zbek modeli"dagi ijtimoiy muhofaza tamoyili kontekstida olib qaralsa, bu yorqin kelajagimiz sifatida e'tirof etilayotgan barkamol avlod vakillari – ilk o'spirinlar o'rtasida (inqirozli o'tish davrida)gi ezgulik, muruvvat, mehr-sahovat, hamkorlik, hamjihatlik va ahillikning ahamiyatini yanada yoritib beradi. Jamiyat ko'zgusi bo'lgan davlatning demokratik xarakteri va gumanistik mohiyati esa o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бардиер, Галина Леонидовна. Социальная психология толерантности: автореферат дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 46 с.
2. Мчедлов, М.П. Толерантность. – М.: Академкнига, 2009. – С. 12–14.
3. Мамашокиров, С. Шахс ва жамият муносабатларида толерантликнинг намоён бўлиш хусусиятлари // "Шахс ва жамият" фанини ўқитишнинг долзарб масалалари: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2010 йил 25–26 октябрь). – Т.: ЎзМУ, 2010. – Б. 11–13.
4. Андреева, Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 365 с.
5. Личко, А.Е. Индивидуальность и толерантность в подростковом возрасте. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с.
6. Кан, И.С. Толерантность в межличностных отношениях. – М.: Наука, 2004. – С. 88–90.
7. UNESCO. Declaration of Principles on Tolerance. – Paris: UNESCO, 1995. – 12 p.
8. Myers, D. Social Psychology. – New York: McGraw-Hill, 2010. – P. 243–245.
9. Trubetskoy, N.S. Основы этнологии. – М.: Издательство АН СССР, 1996. – С. 50–52.
10. Кон, И.С. Введение в этику и толерантность. – М.: Просвещение, 2008. – С. 120–123.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.